

DESENVOLVIMENTO DE FUNÇÕES MOTORAS COM A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA INFÂNCIA

[Ciências da Saúde, Ciências Humanas, Volume 28 - Edição 134/MAI 2024 / 30/05/2024](#)

DEVELOPMENT OF MOTOR FUNCTIONS WITH THE PRACTICE OF PHYSICAL EDUCATION IN CHILDHOOD

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11398512

Eduardo Henrique dos Santos Almeida Pinto¹

Resumo: A Educação Infantil é a primeira etapa educacional, na qual as crianças passam a ter o primeiro contato com o ambiente escolar. É justamente neste nível educacional que se deve desenvolver habilidades requeridas para as demais etapas vindouras. O desenvolvimento das funções motoras é essencial na Educação Infantil, pois desperta na base da criança habilidades que serão indispensáveis diante dos demais ciclos das suas vidas. No rol das práticas pedagógicas que mais trabalham as funções motoras na educação infantil é a prática de educação física. O objetivo geral da pesquisa foi analisar o impacto da prática de educação física no desenvolvimento das funções motoras na infância. Utilizou-se da metodologia de revisão integrativa de literatura para fundamentar a pesquisa com resultados produzidos a partir do pensamento científico emitido por outros 10 autores – artigos buscados nas bases de dados de Literatura Google Acadêmico e do Scientific Electronic Library Online

(SciELO) publicados entre 2018-2022, nos idiomas inglês e português –, de composições literárias e dados estatísticos/jornalísticos de cunho científico. Esta foi uma pesquisa qualitativa, básica, descritiva e de revisão de literatura. Os resultados mostraram que a prática de educação física na infância é essencial para o desenvolvimento das funções motoras e proporciona benefícios abrangentes que vão além do físico e impactam positivamente no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança. Concluiu-se que deve-se despertar e trabalhar as habilidades motoras da criança de modo que favoreça significativamente o seu pleno desenvolvimento.

Palavras- chave: Desenvolvimento. Educação Física. Funções Motoras. Infância.

Abstract: Early Childhood Education is the first educational stage, in which children begin to have their first contact with the school environment. It is precisely at this educational level that the skills required for the remaining stages must be developed. The development of motor functions is essential in Early Childhood Education, as it awakens in the child skills that will be indispensable in the other cycles of their lives. Among the pedagogical practices that work the most on motor functions in early childhood education is the practice of physical education. The general objective of the research was to analyze the impact of physical education on the development of motor functions in childhood. The integrative literature review methodology was used to support the research with results produced from scientific thinking issued by 10 other authors – articles searched in the Google Scholar Literature databases and the Scientific Electronic Library Online (SciELO) published between 2018 -2022, in English and Portuguese –, of literary compositions and statistical/journalistic data of a scientific nature. This was a qualitative, basic, descriptive and literature review research. The results showed that the practice of physical education in childhood is essential for the development of motor functions and provides comprehensive benefits that go beyond the physical and have a positive impact on the child's

cognitive, emotional and social development. It was concluded that the child's motor skills must be awakened and worked on in a way that significantly favors their full development.

Keywords: Development. Physical education. Motor Functions. Infancy.

INTRODUÇÃO

Na Educação Infantil o desenvolvimento de habilidades que irão fornecer bases para que os sujeitos possam galgar novos caminhos educacionais e sociais em suas vidas é esperado. Bases estas preenchidas por habilidades psicomotoras, tais como: coordenação motora global, coordenação motora fina, lateralidade, organização espacial-temporal, esquema corporal, equilíbrio, tonicidade e outras (Paula et al., 2021).

O desenvolvimento destas habilidades é muito importante para o pleno desenvolvimento dos sujeitos, em todos os campos relacionais com os quais estes irão interagir. Incumbe ao docente o manuseio de estratégias pedagógicas que sejam capazes de agregar maior valor para o desenvolvimento destas habilidades no campo escolar, resignificando o ambiente por meio da implementação de ações focadas na experimentação (Freitas et al., 2021).

Silva (2022) reforça que o desenvolvimento das funções motoras na infância é um dos pilares fundamentais para o crescimento saudável e equilibrado da criança. Este processo envolve a aquisição e o aprimoramento de habilidades que permitem a criança realizar movimentos com controle e eficiência. Nascimento e Nascimento (2020) afirmam que a habilidade da criança de caminhar seguramente, correr, realizar tarefas mais complexas, como a manipular objetos pequenos, passa pelo estímulo das funções motoras, que logo impacta significativamente na autonomia e interação social dessa desde cedo.

Como destacado por Piaget (2010), o desenvolvimento de habilidades em crianças requer uma maior proximidade entre o sujeito e o seu objeto de

estudo, promovendo assim uma maior experimentação, criando significados que irão perdurar por todas as demais fases da sua vida. Sustenta-se aqui a importância de se manusear métodos experimentais no ambiente de aprendizado infantil, os quais aproximam o educando do objeto de aprendizado, tornando-o um protagonista do seu aprendizado por meio da experimentação.

Algumas estratégias pedagógicas têm sido indicadas como altamente funcionais no desenvolvimento de habilidades e aprendizados, inclusive na Educação Infantil. Também denominadas por metodologias ativas de ensino defendidas por Piaget (2010) e outros teóricos, a exemplo de Brites (2020), trata-se de práticas pedagógicas contemporâneas e estratégicas que podem ressignificar a relação de aprendizagem entre aluno e professor, aprimorando assim o desenvolvimento neurocognitivo e psicomotor.

No rol das estratégias mais eficazes para o estímulo das habilidades motoras na infância está a prática de educação física. De acordo com Silva (2022) ela é uma ferramenta poderosa para promover o desenvolvimento motor de modo amplo e integrado. Guimarães e Castro (2019) destacam que um desenvolvimento motor de qualidade é indispensável para que os sujeitos evoluam de forma significativa no seu ciclo vital. Com a prática de educação física é possível ir muito além do desenvolver, meramente, as habilidades requeridas, é possível ressignificar a qualidade deste desenvolvimento, doando maior significado para o aprendizado que inicia-se desde a infância (Paula et al., 2021).

A relação entre a educação física e o desenvolvimento motor é essencial para promover um estilo de vida ativo e saudável desde a infância até a idade adulta. Silva (2022) analisa que a educação física está diretamente relacionada com a formação integral do indivíduo, pois promove não apenas a saúde física, mas também o desenvolvimento cognitivo, emocional e social. O acesso à atividade física especialmente, na infância, que é fase de formação e crescimento, favorece significativamente

habilidades motoras, incluindo coordenação, equilíbrio, agilidade e força. Nesse sentido esta pesquisa trouxe como problema de investigação o seguinte: qual o impacto da prática de educação física no desenvolvimento das funções motoras na infância?

O objetivo geral da pesquisa foi analisar o impacto da prática de educação física no desenvolvimento das funções motoras na infância. Para o atendimento deste objetivo, predefiniu-se como objetivos específicos os seguintes: a-discorrer sobre a importância do desenvolvimento motor na Educação Infantil; b-investigar os efeitos da atividade física na infância no desenvolvimento das habilidades motoras, incluindo coordenação, equilíbrio e agilidade; c-propor recomendações para promover a participação em atividades físicas na infância e otimizar o desenvolvimento das habilidades motoras.

A pesquisa se justifica pela necessidade de demonstrar que a infância é um período importante para o desenvolvimento das funções motoras, pois nessa fase ocorre mais rapidamente o crescimento e aprimoramento das habilidades. Academicamente, a pesquisa se justifica pela necessidade de capacitar os discentes da graduação em Educação Física a análise de problemas reais do campo de atuação profissional, aplicando conceitos teóricos sobre questões práticas e construindo conhecimentos que favoreçam a comunidade de acadêmicos, profissionais e toda a sociedade.

O desenvolvimento desta pesquisa encontra-se subdividido em três seções. Na primeira e próxima seção do desenvolvimento, a pesquisa dispõe da metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa. Enquanto na segunda seção, são destacados os resultados encontrados do cotejo de estudos científicos predefinidos, discutindo-os entre si. Por fim, na sua última seção, a pesquisa traz a sua conclusão, emitindo respostas diretas encontradas para os problemas investigados, bem como retomando aos principais resultados para evidenciar o atendimento dos seus objetivos.

METODOLOGIA

Para pesquisa foi utilizada a metodologia de revisão integrativa de literatura, valendo-se de indicativos produzidos por outros estudos científicos, de informações produzidas por livros e dados estatísticos publicados por sites públicos e confiáveis. Lakatos e Marconi (2021) mencionam que este tipo de metodologia é de grande relevância na validação científica de estudos secundários, que faz uso apenas de informações teóricas produzidas por outras fontes e já divulgadas no campo acadêmico, literário, estatístico e afins.

Esta foi uma pesquisa de abordagem qualitativa, a qual se valeu dos resultados encontrados e reproduzidos para, ao final, qualificar o seu problema e subproblemas de investigação (Gil, 2019). Sua natureza foi definida como básica, pois a pesquisa se ateve apenas para a análise de dados produzidos por outras fontes e, após interpretá-los, produziu seus resultados de ordem secundária e teórica (Lakatos; Marconi, 2021). O objetivo da pesquisa deve ser considerado descritivo, tendo em vista que todos os dados por ela analisados foram reescritos em forma de resultados, com as devidas indicações de autorias (Gil, 2019). Enquanto o procedimento adotado na confecção deste relatório final em formato de artigo científico foi o de revisão de literatura (Gil, 2019).

Os estudos científicos foram buscados nas bases de dados do Literatura Google Acadêmico e do Scientific Electronic Library Online (SciELO), mediante aplicação das palavras-chave, adequadas aos Descritores em Ciências da Saúde (DECS), com termos em

português e inglês, tendo sido elas predefinidas como: criança, desenvolvimento motor e Educação Física (português); child, motor development and physical education (inglês). Aplicou-se como operadores booleanos que, para Gil (2019), são conectores das palavras-chave – os quais ampliam ou restringem as buscas por periódicos –, os “AND”, “OR” e “NOT” (inglês) e “E”, “OU” e “NÃO” (português).

Os critérios de inclusão aplicados para os estudos científicos buscados, foram : a- ano de publicação entre 2018 a 2022; b- idiomas inglês ou português; c- e formato de artigo científico. Já por critérios de exclusão, foram aplicados os seguintes: a- incompletude ou estudos resumidos; b- pouco aprofundamento ao objeto de análise; c- e impertinência temática. Ao todo, foram encontrados cerca de 20 artigos científicos, foram, após aplicação dos filtros, foram selecionados 10 artigos para integrar a fundamentação desta pesquisa, junto com os demais materiais bibliográficos. Na Tabela 1 organizada abaixo apresenta-se um breve panorama dos estudos encontrados, excluídos e selecionados, por tipo de base de dados.

Tabela 1: Estudos encontrados, excluídos e selecionados por base de dados

Base de dados	Encontrados	Excluídos	Selecionados
Lilacs	(+) 5	(-) 03	(+) 02
Google Acadêmico	(+) 10	(-) 6	(+) 04
SciELO	(+) 05	(-) 01	(+) 04
Totais	(+) 20	(-) 10	(+) 10

Para a seleção dos dados dos estudos científicos foram utilizadas as técnicas procedimentais de fichamento e resumo, por meio do suporte do Word, nos processos de leitura prévia do resumo destes artigos e do conteúdo interino, favorecendo assim a extração de resultados mais estratégicos para serem dialogados na próxima seção seguindo a ordem cronológica dos objetivos desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção foi organizada a síntese dos resultados produzidos pelos 10 artigos científicos selecionados pela pesquisa, os quais foram posteriormente analisados e discutidos entre si sob a construção de texto interpretativo e fidedigno ao pensamento estabelecido pelos distintos autores. No Quadro 1 apresentado abaixo todos estes estudos são listados, em ordem alfabética, com a apresentação das informações preliminares pertinentes para caracterizá-los – autoria, título, ano de publicação, objetivo geral e metodologia – e da compilação dos resultados conclusivos por eles emitidos:

Quadro 1: Listagem dos 10 artigos científicos que integram esta revisão.

Autor/Título	Ano	Objetivo	Metodologia	Resultados Preliminares
ANDRADE, João et al. Educação física e promoção das habilidades motoras.	2018.	Realçar os benefícios do desenvolvimento das habilidades motoras e a função que a EF desempenha no mesmo.	Revisão Sistemática da literatura.	As habilidades motoras fundamentais (HMF) estão associadas ao desenvolvimento motor humano e é com base nas mesmas que se processa a aprendizagem de habilidades

				<p>motoras cada vez mais complexas e especializadas.</p>
<p>ALVES, Welyngton Fernando et al. Natação infantil: efeitos na fase do desenvolvimento motor: uma percepção dos pais.</p>	<p>2021.</p>	<p>Identificar os benefícios da natação para o desenvolvimento motor infantil.</p>	<p>Estudo de Caso</p>	<p>A maioria dos pais disseram que houve melhora na coordenação motora geral dos filhos e com isso, podemos concluir que a natação proporciona evolução no aspecto motor das crianças nessa fase de desenvolvimento.</p>
<p>COELHO, Vitor Antonio Cerignoni; DE MARCO,</p>	<p>2019.</p>	<p>Analisar o conhecimento de profissionais que</p>	<p>Revisão de Literatura</p>	<p>Estudos indicam que crianças no ensino infantil</p>

<p>Ademir; TOLOCKA, Rute Estanislava. Marcos de desenvolvimento motor na primeira infância e profissionais da educação infantil.</p>		<p>trabalham com crianças em creches e pré-escolas sobre marcos de desenvolvimento motor.</p>		<p>podem não atingir seu potencial de desenvolvimento, especialmente relacionado com o desenvolvimento motor.</p>
<p>FREITAS, Débora Duarte et al. O desenvolvimento de funções motoras na infância.</p>	<p>2021.</p>	<p>Desenvolver uma plataforma que auxilie a família e os professores a exercer atividades que contribuam no processo de aprendizagem motora das crianças de 0-6 anos.</p>	<p>Estudo de Caso</p>	<p>A análise de dados mostraram que a aquisição de habilidades motoras na infância tem importante relação com a continuidade e da prática de atividade física e esportiva na adolescência e nos anos posteriores,</p>

				favorecendo tanto a geração de futuros atletas como a promoção da saúde populacional.
MATOS, Gabriel Soares. Proficiência das habilidades motoras fundamentais na atividade física.	2018.	Examinar a diferença de desempenho motor de crianças que tem aulas de educação física.	Revisão de Literatura	Os resultados mostraram que desenvolvimento motor está diretamente ligado às áreas cognitivas e afetivas do indivíduo e é influenciado por fatores ambientais, biológicos e familiares.
MARTINS, Henrique Marques et al.	2021.	Verificar os efeitos da psicomotricidade na	Revisão de literatura	Ao verificar as pesquisas e estudos acerca de

<p>Educação Física escolar no desenvolvimento da psicomotricidade.</p>		<p>Educação Física e prática de exercícios físicos para o desenvolvimento integral da criança.</p>		<p>crianças com e sem dificuldades motoras foi que a intervenção motora causa progressos consideráveis no desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo, e que estes por sua vez, colaboram com as outras áreas de aprendizagem (leitura e escrita por exemplo) e com desenvolvimento integral da criança.</p>
<p>NASCIMENTO, Alexandre;</p>	<p>2020.</p>	<p>Verificar se crianças com</p>	<p>Estudo de Caso</p>	<p>Os resultados demonstrar</p>

<p>NASCIMENT O, Gabriel Sena. DIFICULDA DES NA APRENDIZA GEM ESCOLAR, ATRASSO MOTOR E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA.</p>		<p>problemas na aprendizagem escolar apresentam maior atraso motor e se a prática de atividade física contribui para melhora do processo cognitivo de aprendizagem.</p>		<p>am que a dificuldade na aprendizagem escolar está relacionada ao maior atraso motor e que grupos que participaram de atividades físicas e das aulas de educação física melhoraram o desempenho das funções cognitivas de aprendizagem.</p>
<p>SILVA, Jailton de Santana. A importância da prática da</p>	<p>2018.</p>	<p>Apresentar uma análise sobre a importância da prática da</p>	<p>Revisão Bibliográfica</p>	<p>Na educação infantil, as crianças têm a oportunidad</p>

<p>educação física nas escolas para o desenvolvimento integral em crianças entre 5 a 7 anos de idade.</p>		<p>educação física nas escolas para o desenvolvimento integral em crianças entre 5 a 7 anos de idade.</p>		<p>e de experimentar, aprender e aprimorar habilidades motoras através da prática frequente de movimentos . Isso contribui significativamente para o desenvolvimento motor durante essa fase crucial.</p>
<p>SILVA, Raissa Carolina da. Educação física e educação infantil: desafios e potencialidades do trabalho pedagógico</p>	<p>2022.</p>	<p>Compreender os principais desafios e potencialidades do trabalho pedagógico em educação física na educação</p>	<p>Revisão Bibliográfica .</p>	<p>O resultado da pesquisa mostrou que a educação infantil, a atividade física beneficia a saúde física, o desenvolvimento</p>

<p>no desenvolvimento motor.</p>		<p>infantil para o desenvolvimento motor das crianças.</p>		<p>ento cognitivo e as habilidades motoras das crianças.</p>
<p>SOARES, Daniela Bento et al. Influência da atividade física no desempenho motor de crianças com queixas de dificuldades de aprendizagem.</p>	<p>2018.</p>	<p>Avaliar e comparar o desempenho motor de crianças com e sem dificuldade de aprendizagem após intervenção com aulas de Educação Física direcionada.</p>	<p>Estudo de Caso</p>	<p>Apenas as crianças com queixas de dificuldades de aprendizagem e que foram submetidas à intervenção alcançaram porcentagem de progressão total na avaliação motora maior que 20%; somente as crianças que participaram da intervenção</p>

				apresentara m esta progressão entre 10 a 20%.
--	--	--	--	---

Fonte: Elaboração do autor (2024).

Todos os estudos acima apresentados – de revisão e práticos – dão ênfase a importância do desenvolvimento motor na infância através da prática de Educação Física no processo. A motricidade busca compreender o homem diante das suas relações com o corpo, em movimentos organizados e relacionados com suas vivências, diferentes linguagens e meio físico materializado pela interação entre o pensamento humano e a movimentação do homem, a qual é protagonizada por meio das funções psicológicas e físicas, comandadas pelo sistema nervoso (Silva, 2018).

Martins et al. (2021) destacam que os movimentos é a primeira forma de aprendizagem da criança, iniciando-se desde os primeiros contatos estabelecidos entre a criança e a mãe. Neste sentido, os autores destacam que:

[...] criança se movimenta não só em função de respostas funcionais, mas pelo prazer da ação do movimento, para, posteriormente, explorar o meio ambiente, adquirir mobilidade e se expressar com liberdade. Nesse sentido, a criança constrói, a partir destas vivências corporais, um vocabulário gestual fluente e expressivo (Martins, 2021, p.9)

Muito além do que o ato de se movimentar, o desenvolvimento motor busca trabalhar a aquisição de habilidades motoras e também psíquicas e

emocionais , são importantes para todas as vivências que serão experimentadas pelo sujeito para com o meio no qual convive (Coelho; Marco; Tolocka, 2019).

Freitas et al. (2021) apontam que o desenvolvimento motor está ligado diretamente às áreas cognitivas e afetivas do indivíduo, impactado por diversos fatores, destacando-se questões ambientais, biológicas, familiares, entre outras. Constantemente modificada ao longo da vida, a motricidade proporciona uma comunicação entre as exigências da tarefa, a biologia da pessoa e o contexto do ambiente em que está inserida. A importância em torno do desenvolvimento motor ideal não deve ser minimizada ou secundária, sobretudo quando o assunto diz respeito a outras áreas do desenvolvimento (Nascimento ; Nascimento,2020).

Matos (2018) destacam que um desenvolvimento motor de qualidade é indispensável para que os sujeitos evoluam de forma significativa no seu ciclo vital, alcançando assim o pleno desenvolvimento humano. Muito além de desenvolver, meramente, as habilidades requeridas, é preciso ressignificar a qualidade deste desenvolvimento, doando maior significado para o aprendizado que inicia-se desde a infância (Soares et al., 2018).

Para Piaget (2010) o aprendizado infantil ocorre, de uma forma mais significativa, pela experimentação. Sob a ótica do entendimento piagetiano, as crianças aprendem mais quando há uma maior interação. E tal experimentação é devesas importante na relação do desenvolvimento psicomotor das crianças, uma vez que, muito além de se trabalhar o desenvolvimento motor, possibilita o trabalho de demais questões psíquicas que favorecem a significação deste processo, a exemplo da afetividade, da emoção e outros (Silva et al., 2022).

Ainda de acordo com Soares et al. (2018), é preciso ressignificar o movimento das crianças, implementando métodos que, por meio do desenvolvimento motor, oportunize a aquisição de aprendizados capazes

de gerar grande valor no pleno desenvolvimento humano. Aprendizados estes que estejam arraigados de sentimentos, noções culturais, aspectos éticos e outros parâmetros fundamentais na construção do saber humano (Alves et al., 2021).

Andrade et al. (2018) destacam que o protagonismo infantil é deveras importante no processo do desenvolvimento das funções motoras. De igual modo, Silva et al. (2022) afirmam que uma maior autonomia e interação no campo do aprendizado infantil é capaz de promover um neurodesenvolvimento de maior qualidade e, com isso, lograr êxito nas pretensões de aquisições motoras requeridas para esta etapa educacional.

Soares et al. (2018) afirmam que Piaget foi um forte defensor do que denominou por metodologias ativas de ensino, defendendo os métodos experimentais como meios adequados de práticas pedagógicas, uma vez que oportunizam uma maior interação entre o sujeito e o objeto do aprendizado, doando significados mais duradouros. Outros teóricos contemporâneos, como Matos (2018) e Brites (2020), sustentam que as metodologias ativas de ensino são práticas docentes estratégicas adequadas para serem manuseadas na Educação Infantil, uma vez que atendem às pretensões normativas atreladas com esta fase da educação nacional.

Coelho, Marco e Tolocka (2019) conceituam as metodologias ativas de ensino como métodos pedagógicos capazes de promover uma maior participação dos educandos no processo de construção do conhecimento, dotando-lhes da autonomia necessária. No rol das metodologias ativas de ensino existentes e que são defendidas quanto ao seu uso no contexto da Educação Infantil, pode-se destacar: as práticas de Educação Física, Ludicidade, prática pedagógica que trabalha o lúdico, por meio de teatro, narrativas e outros processos; a Musicalização, prática pedagógica que envolve o uso da música e da dança; o esporte, a Gamificação, prática pedagógica que envolve o uso de jogos digitais ou

físicos na construção do saber; a Arteterapia, prática pedagógica que utiliza-se de processos artísticos; e outras (Andrade et al.,2018).

No âmbito das práticas educacionais disciplinadas pelos diplomas e normatizações brasileiras, a Educação Física deve ser vista como uma disciplina que deve ir muito além das abordagens vinculadas aos exercícios físicos, deve se ater também para a produção de estímulos que contribuam no desenvolvimento motor, psicomotor, neuromotor de inúmeros educandos com ou sem necessidades especiais (Alves et al.,2020). Soares et al. (2018) informam que, assim como as demais disciplinas, precisam buscar novos meios de estímulo ao aprendizado significativo, e a Educação Física também deve se ater para tal responsabilidade contemporânea.

A Educação Física é uma matéria curricular e proporciona aprendizado , mas suas práticas corroboram significativamente para o desenvolvimento das funções motoras e melhoria do condicionamento físico e da saúde (Coelho; Marco; Tolocka, 2019). A implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais auxiliou os cursos de graduação na área da saúde, a partir de 2001, a constituírem uma mudança no processo de educação superior, no Brasil, estimulando currículos mais flexíveis, com disciplinas mais fragmentadas que objetivam a aquisição de competências profissionais que empreguem modernas metodologias de aprendizagem, habilidades e atitudes, além de recomendarem diferentes cenários de ensino (Matos, 2018).

De acordo com Martins et al. (2021) as funções motoras podem ser divididas em duas categorias principais: motoras finas e motoras grossas. As habilidades motoras grossas envolvem movimentos maiores e mais amplos, como correr, pular e jogar, enquanto as habilidades motoras finas referem-se a movimentos mais precisos, como escrever, cortar com tesoura e manipular pequenos objetos. A educação física incentiva ambos os tipos de desenvolvimento por meio de atividades estruturadas e jogos que exigem coordenação, equilíbrio e destreza.

Para Coelho, Marco e Tolocka (2019) a prática regular de exercícios físicos melhora a coordenação motora e o equilíbrio da criança. Atividades como pular corda, brincar de pega-pega ou jogar bola exigem que as crianças coordenem diferentes partes do corpo ao mesmo tempo, promovendo a integração sensorial e motora. Logo, são essenciais para o desenvolvimento de um controle corporal eficiente, que é importante não só para outras atividades físicas, mas também para tarefas diárias e para atividades escolares.

As práticas desenvolvidas pela Educação Física são capazes de promover e estimular um desenvolvimento motor de excelência. Observa-se que além do estímulo eficaz das funções motoras a Educação Física consegue se relacionar diretamente com reabilitação da saúde, prevenção de doenças e a manutenção da saúde (Martins et al., 2021). Freitas et al. (2021) destacam que é preciso elevar a capacidade de estímulo das práticas de Educação Física para o alcance de um efetivo desenvolvimento, cultural, motor, neurológico, social e outras dimensões que são essencialmente relevantes para uma maior promoção dentre outros da inclusão escolar e, com ênfase, para uma aprendizagem mais significativa.

Os estudos de Matos (2018), Alves et al.(2020) Coelho, Marco e Tolocka (2019) evidenciam as práticas da Educação Física uma metodologia fortemente eficaz para ampliar as contribuições produzidas pelas interações educativas desta disciplina com o desenvolvimento das habilidades requeridas da relação de ensino-aprendizagem. Nascimento e Nascimento (2020) informam que as práticas pedagógicas de Educação Física auxiliam no desenvolvimento de habilidades motoras necessárias para o desenvolvimento pleno dos educandos.

Práticas de Educação Física que envolvem formação de equipes, competições, campeonatos , jogos, é abordada pelo estudo de Andrade et al. (2018) como um meio de grandes possibilidades para que as práticas da Educação Física sejam otimizadas, podendo aderir também perspectivas culturais, políticas, sociais e outras, as quais são

indispensáveis ao pleno desenvolvimento dos educandos . Alves et al. (2020) destacam jogos, competições, ou seja, as modalidades esportivas promovem uma interação grupal com os educandos, isto é, estimula o trabalho em grupo, promovendo assim um maior e melhor desenvolvimento das funções motoras, assim como, a inclusão de forma ampla.

Coelho, Marco e Tolocka (2019) apontam que para promover a participação em atividades físicas na infância e otimizar o desenvolvimento das habilidades motoras, é essencial implementar estratégias que envolvam não apenas as crianças, mas também pais, educadores e a comunidade. A escola deve garantir que as aulas de educação física sejam ministradas por profissionais qualificados e ofereçam uma variedade de atividades que desenvolvam tanto habilidades motoras finas quanto grossas. Além disso, programas extracurriculares esportivos podem proporcionar oportunidades adicionais para a prática de atividades físicas.

Martins et al. (2021) afirmam que oferecer uma variedade de atividade física é essencial para manter o interesse das crianças e desenvolver diferentes habilidades motoras. A diversidade nas atividades permite que cada criança encontre algo de que goste e em que se destaque, aumentando a probabilidade de participação contínua. Bem como, as tecnologias e os jogos interativos podem ser utilizados para promover a atividade física de maneira lúdica e envolvente. Jogos que exigem movimento como aqueles baseados em dança ou esportes, podem ser uma excelente maneira de motivar as crianças a se exercitarem enquanto se divertem.

Matos et al. (2018) consideram que as práticas pedagógicas que envolvem a atividade física é uma das metodologias mais capazes de estimular a motricidade, uma vez que aproxima os educandos dos objetos de estudo, bem como dos demais sujeitos que compõem o ambiente escolar, sendo ela aliada dos pensamentos emitidos por Freire (1967-1987-1997), Piaget

(2010), Vygotsky (2010) e Wallon (2000). Além de atender às premissas de Bauman (2021), uma vez que leva para o campo das práticas pedagógicas da Educação Física os jogos, sendo eles de interesse de todo e qualquer educando, independente do nível de ensino ou condição físico-psíquica.

Fato este que é de extrema relevância para o alcance do desenvolvimento das funções motoras e ao mesmo tempo proporcionar inclusão nos ambientes escolares bem como, a promoção de uma aprendizagem mais significativa, uma vez que os educandos interagem com os objetos de aprendizagem, trabalhando as dimensões afetiva, motora e psíquica, num conjunto de atividades que podem favorecer o desenvolvimento pleno e significar os aprendizados (Coelho; Marco; Tolocka, 2019).

Entre o campo teórico e prático da Educação Infantil, apreciando os resultados levantados dos achados científicos e da própria experiência do autor do estudo, nota-se uma distância considerável que inviabiliza a aproximação da prática docente aplicada ao desenvolvimento das funções motoras das crianças. Havendo assim a necessidade de se buscar evoluir nos métodos pedagógicos aplicados ao contexto educacional destas crianças. Para tal, como indicado por Freire (1996), o educador precisa ser um estudioso investigador, refletindo, avaliando e reavaliando os processos de ensino e aprendizagem por ele conduzidos.

CONCLUSÃO

Os resultados alcançados pela pesquisa forneceram base sólida para a emissão de resposta ao problema investigado, o qual se pautou pela seguinte indagação: “ Qual o impacto da prática de educação física no desenvolvimento das funções motoras na infância? sendo aqui possível mencionar que a prática de educação física na infância é essencial para o desenvolvimento das funções motoras, proporciona benefícios abrangentes que vão além do físico e impactam positivamente no desenvolvimento cognitivo, emocional e social da criança.

Ficou evidenciado que o desenvolvimento das funções motoras , principalmente por meio da prática de educação física, é de grande relevância para que os sujeitos progridam nas suas relações educacionais e sociais de todos os tipos. Desenvolvimento este que é atrelado à Educação Infantil, a qual deve buscar despertar e desenvolver habilidades motoras que validam a capacitação dos educandos para avançar aos demais níveis educacionais. Além disso, viu-se que promover a participação em atividades físicas na infância requer um esforço colaborativo e estratégico. Ao implementar essas recomendações, é possível criar um ambiente favorável ao desenvolvimento motor da criança, proporcionando-lhes os benefícios de uma vida ativa e saudável desde cedo.

Os resultados do estudo, teóricos e práticos, evidenciaram que as metodologias como a prática de Educação Física, bem como, a Gamificação, Ludicidade, Musicalização e outras, são capazes de enriquecer o ambiente escolar, estimulando os educandos a interagirem de forma mais rica, trabalhando sentimentos, movimentos, reflexões, aspectos culturais, morais e éticos, como diversos outros campos que importam para desenvolver as habilidades psíquicas e motoras destas criança.

Para tal, requer dos docentes uma prática pedagógica centrada na reflexão e observação do ambiente escolar e não escolar, de modo a trabalhar perspectivas atuais que produzam vivências ricas em aprendizados que ativam um aprendizado psicomotor mais amplo, rico e vívido, por meio da experimentação dos processos de desenvolvimento.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, João et al. Educação física e promoção das habilidades motoras. **Journal of Sport Pedagogy and Research**, v. 4, n. 1, p. 4-7, 2018.

ALVES, Welyngton Fernando et al. Natação infantil: efeitos na fase do desenvolvimento motor: uma percepção dos pais. **International Journal**

of Movement Science and Rehabilitation, v. 3, n. 1, p. 4783-4783, 2021.

BRITES, Luciana. Brincar é fundamental: Como entender o neurodesenvolvimento e resgatar a importância do brincar durante a primeira infância. São Paulo: Gente, 2020.

COELHO, Vitor Antonio Cerignoni; DE MARCO, Ademir; TOLOCKA, Rute Estanislava.

Marcos de desenvolvimento motor na primeira infância e profissionais da educação infantil. **Revista brasileira de educação física e esporte**, v. 33, n. 1, p. 5-12, 2019.

FREITAS, Débora Duarte et al. **O desenvolvimento de funções motoras na infância**.2021.

GUIMARÃES, Lucas P.; CASTRO, Denise L. "Chove chuva": o uso do desenho animado e da experimentação para o ensino do ciclo da água na educação infantil. *Experiências em Ensino de Ciências*, Cuiabá, v. 14, n. 3, p. 124-132, 2019.

MATOS, Gabriel Soares. Proficiência das habilidades motoras fundamentais na atividade física. 2018.

MARTINS, Henrique Marques et al. Educação Física escolar no desenvolvimento da psicomotricidade. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 8, p. e59310817982-e59310817982, 2021.

NASCIMENTO, Alexandre; NASCIMENTO, Gabriel Sena. DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM ESCOLAR, ATRASO MOTOR E PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA:

REVISÃO SISTEMÁTICA. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 24, n. 1, 2020.

PAULA, Adilse X. C. et al. Resignificação do movimento da criança na educação infantil. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, São Paulo, v. 7, n. 9, p. 1-11, 2021.

PIAGET, Jean. Psicologia e Pedagogia. 10. ed. São Paulo: Forense Universitária, 2010.

SILVA, Jailton de Santana. **A importância da prática da educação física nas escolas para o desenvolvimento integral em crianças entre 5 a 7 anos de idade.** 2018. Trabalho de Conclusão de Curso.

SILVA, Raissa Carolina da. Educação física e educação infantil: desafios e potencialidades do trabalho pedagógico no desenvolvimento motor. 2022.

SILVA, Rennan Regys dos Santos. **O desenvolvimento motor de crianças de 3 a 6 anos na educação infantil aplicado a educação física escolar.** 2019.

SOARES, Daniela Bento et al. Influência da atividade física no desempenho motor de crianças com queixas de dificuldades de aprendizagem. **Revista CEFAC**, v. 17, p. 1132-1142, 2018.

¹Autor do artigo científico. E-mail:edu.arq@outlook.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

Queremos te
ouvir.

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil